

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ УРАВНЕНИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Очилова Лайла Темировна

Преподаватель Бухарского государственного педагогического института

***Аннотация.** Математика – предмет, который нужен каждому. В каждой области знаний, в каждой профессии необходима помощь математики. Основную часть нашей жизни составляют расчеты. Математика помогает развить интеллект и найти решение сложной задачи.*

Роль обучения решению уравнений очень важна в начальных классах. В статье рассказывается о методах использования ИКТ при обучении решению уравнений на уроках начальной математики.

***Ключевые слова:** математика, уравнение, задача, проблемное задание, слайд, вычислительная техника.*

USING ICT FOR TEACHING SOLVING EQUATIONS IN MATHEMATICS LESSONS IN PRIMARY SCHOOL

Ochilova Laila Temirovna

Lecturer at the Bukhara State Pedagogical Institute

***Annotation.** Mathematics is a subject that everyone needs. In every field of knowledge, in every profession, the help of mathematics is needed. Calculations are the main part of our life. Mathematics helps to develop intelligence and find a solution to a complex problem.*

The role of learning to solve equations is very important in elementary grades. The article describes the methods of using ICT in teaching the solution of equations in elementary mathematics lessons.

***Keywords:** mathematics, equation, task, problem task, slide, computer technology.*

Математика учит приобретать знания и приобретать их на практике, развивает внимание, логику, ясность мышления, умение делать выводы.

С первого класса дети начинают задаваться вопросами: зачем мы изучаем математику? Что полезного в жизни?

Учебник по математике должен научить учащихся решать некоторые задачи путем составления уравнений. Важно научить учащихся решать простые задачи на сложение, вычитание, умножение и деление неизвестных чисел путем создания уравнений и решения текстовых задач с использованием уравнений вместе с примерами. Основная цель - создать основу для формирования и развития навыков логического мышления, уметь самостоятельно излагать свои мысли, расширить мыслительное мировоззрение учащихся, тренировать их интеллект и добродетель присутствующей-ответственности.

Учебник по математике предназначен для того, чтобы научить учащихся решать некоторые задачи путем составления уравнений. Чтобы учащиеся научились решать задачи с уравнениями, им потребуется разделить в задаче заданные и искомые величины. Решение простых задач с помощью уравнений начинается со второго класса. Во втором классе

простые задачи на нахождение неизвестных составляющих операций сложения, вычитания, умножения и деления решаются методом построения уравнений.

В курсе математики начальной школы уравнения рассматриваются в виде равенства, которое решается на основе результатов действий и связей между составляющими и образует число.

В современном начальном образовании процесс обучения решению уравнений осуществляется по 2 направлениям. По мнению сторонников первого направления, чем больше детей знакомят с временными уравнениями и методами их решения, тем больше математических терминов и операций они усвоят и применят на практике.

По мнению сторонников второго, переход к процессу обучения решению уравнений возможен только тогда, когда обучающийся способен освоить связь между действиями и действиями, а также сознательно сформулировать соответствующие термины и законы, применяющие уравнения арифметическим способом. .

Выражения, уравнения и понятия о неравенствах играют чрезвычайно важную роль в формировании алгебраических знаний и понятий учащихся начальной школы. Задания, связанные с составлением учащимися уравнений и их выполнением, относятся к числу заданий творческого содержания, ориентированных на мышление.

Задания такого типа

- а) составить выражение
- б) составить уравнение
- г) создание неравенства анализируется отдельно.

После того, как учащиеся развили способность составлять выражения, это становится немного сложнее. Теперь речь идет не о построении выражения, а о создании сложных выражений, таких как «нахождение неизвестного сложения», нахождение неизвестного вывода и нахождение неизвестного делителя.

Современный период предъявляет большие требования к учителю и ученику, важнейшими из этих требований являются эффективность урока, его качество, знания и умения учащихся, различные воспитательные мероприятия в школе, их организация и через него учащиеся приобретают различные знания и навыки. Сегодня роль инновационных технологий, технических средств, в том числе современных компьютеров, в правильной и эффективной организации учебного процесса несравнима.

Использование мультимедиа, анимации, графики, диафильмов и видеофильмов по теме урока помогает сделать процесс урока более интересным, а для этого учитель может работать над собой и начинать каждое занятие с «что нового в сегодняшнем уроке». процесс урока?» «Могу ли я прийти и сделать урок интересным?» он должен спросить себя, то есть он должен избегать традиционного образования и стараться давать нетрадиционное образование.

При организации учебного процесса с помощью современных информационных технологий учитель изначально:

- цель урока;
- способы достижения цели;
- приемы подачи учебных материалов;
- методы обучения;
- виды учебных заданий;
- вопросы для обсуждения;
- способы организации дискуссий и дебатов;
- необходимо выявить такие факторы, как способы взаимодействия и коммуникации.

Использование слайдов при использовании компьютерных технологий на уроках математики в начальных классах дает эффективные результаты.

Boshlang'ich sinf dasturida $7+x=10$, $x-3=10$, $x*(7-10)=70$, $x:2=15$ kabi bir darajali bir nomalumli tenglamalar qaraladi

- Tayyorlov bosqichida 10 ichida qo'shish va ayrishdagi nomalum komponentni topishga doir.

$4 - \square = 3$	$4 - \square = 2$	$3 + \square = 5$
$\square - 1 = 1$	$\square + 2 = 3$	$4 + \square = 5$
$5 - \square = 4$	$3 + \square = 4$	$5 - \square = 3$

Boshlang'ich sinfda tenglamaning ta'rifi, yechimi, yechish kabi ta'rif va tushunchalar berilmaydi, faqat tenglamani o'qish, yozish, noma'lum komponentlarini topish tushunchalari bilan tanishadilar

- 2 – sinfda ko'paytirish va bo'lishga doir $x*3=12$, $5*x=10$, $x:2=4$, $6:x=3$ ko'rinishdagi tenglamalarni yechish o'qitiladi.
- 3 – sinfdan boshlab 4 amalga doir misollar yechiladi.
- 4 – sinfda ko'p xonali sonlar bilan birgalikda 4 amalga doir tenglamalar yechishga ham o'rgatiladi.
- Boshlang'ich sinfda $x+x=10$, $n*n=16$, $a+a=a+6$, $7*a=7$, $8*k=0$, $n+n=2n$ kabi misollar bajarilmaydi.
- Tenglamani o'qitishni birinchi qadamidayoq nomalumning o'rniga qo'yish bilan tenglikni tekshirishga o'rgatib boriladi

Каждый учитель должен быть творческим, он должен подходить к каждому уроку основательно подготовленным и новаторским, потому что повторяющееся на каждом уроке однообразие ослабит интерес ученика к уроку и науке, как следствие, приведет к снижению эффективности урока. .

Важными аспектами информационных технологий для учителя и ученика являются следующие:

- ✓ концентрация внимания учащегося;
- ✓ расширить восприятие информации;
- ✓ любознательность, креативность и самостоятельная активность;
- ✓ самооценка.

Роль уроков с использованием информационных технологий в деятельности учителя выражается в следующем:

- ✓ правильное распределение времени;
- ✓ следить за тем, чтобы содержание учебного материала было ярким и убедительным;
- ✓ увеличить объем предоставляемой информации;
- ✓ расширение типов учебных заданий;
- ✓ создание здоровой конкуренции, творческой среды;
- ✓ регулярное повышение профессиональной квалификации.

Таким образом, использование современных информационных и коммуникационных технологий в начальных классах помогает учащимся самостоятельно мыслить, расширять творческий поиск и логическое мышление, а также связывать изученное на уроках с жизнью и повышать интерес к уроку. Эффективное использование условий, созданных педагогами на основе таких современных требований, и организация уроков на основе передовых педагогических и информационно-коммуникационных технологий гарантирует качество образовательного процесса.

Стоит сказать, что в результате использования мультимедийных приложений на каждом уроке еще больше развивается самостоятельное и творческое мышление учащихся. В качестве вывода можно сказать, что использование информационно-коммуникативных средств на уроках начальных классов служит повышению качества и эффективности урока.

Список литературы

1. Абдуллаева Б.С., Раджабов Ф., Машарипова С. Основы высшей математики. Учебник. Т.: Иктисод-молия, 2011. 392б.
2. Абдуллаева Б.С., Садикова А.В., Мухитдинова М.Н., ТошпоМатова М.И. Математика. ТДПУ. (Учебник для начальных классов и спортивно-педагогических студентов бакалавриата). Ташкент-2014, 390 стр.
3. Хамедова Н.А., Ибрагимова З., Тасетов Т. Математика. Учебник. Т.; Турон-Икбал, 2007. 363б.
4. Isamatova Shahnoza Bekmirzayevna (2020). Boshlang'ich sinflarda o'qitishning zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish afzalliklari. *Science and Education*, 1 (3), 395-400.
5. Temirovna, O. L. (2022). METHODS AND TECHNIQUES OF CRITICAL THINKING TECHNOLOGY IN MATHEMATICS LESSONS. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 5, 246-250.
6. Temirovna, O. L., & Choriyevena, R. L. (2021). Mental Arithmetic is a Non-Traditional way to Teach Preschoolers Verbal Arithmetic. *International Journal of Culture and Modernity*, 11, 205-208.
7. Temirovna, O. L. (2021, June). EQUATION, IDENTITIES, EQUIVALENT EQUATION, EQUATION WITH ONE UNKNOWN OF THE FIRST ORDER, FRACTIONAL RATIONAL EQUATIONS AND THEIR SOLUTION. In *Archive of Conferences* (pp. 103-106).
8. Temirovna, O. L., & Chorievna, R. L. (2020). Methodology to organize independent work of students in mathematics lessons in primary school. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(10), 387-393.
9. Очилова, Л. Т. (2019). Обучение математической науке в начальном образовании с помощью информационных технологий. *Научный журнал*, (6 (40)), 97-98.
10. Ражабова Лобар Чориевна, & Очилова Лайло Темировна (2019). Методика использования мультимедийных образовательных технологий и средств в процессе обучения школьников младших классов. *Academy*, (12 (51)), 83-
11. Ochilova, L. T. (2022). XALQARO VANOLASH (PISA, PRILS) USULLARIDAN MATEMATIKA DARSLARIDAN FOYDALANISH TURLARI. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 211-214.
12. Ochilova, L. (2020). КОМПЬЮТЕР ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН БОШЛАНГИЧ СИНФЛАРДАГИ МАТЕМАТИКА ДАРСЛАРИДА ФОЙДАЛАНИШ. *ЦЕНТР*

НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 2(2).

13. OCHILOVA, L. MATEMATIKADAN IJODIY TAFAKKURNI O ‘STIRISHDA TRIZ
PEDAGOGIKSIDAN FOYDLANISH. *ЭКОНОМИКА*, 178-181.